

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ – НОВАЯ ЗАДАЧА АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Давлатов Абдулазиз Холматжон ўғли

Магистрант Правоохранительной академии Республики Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18866403>

Аннотация. Исследование, проведенное в научном тезисе, посвящено анализу коррупционных рисков в сфере экологии и обоснованию необходимости включения экологической составляющей в приоритеты антикоррупционной политики Республики Узбекистан. В основных положениях тезиса рассматриваются основные формы коррупции в природопользовании, а также предлагаются некоторые перспективные направления совершенствования антикоррупционных механизмов в экологической сфере.

Ключевые слова: коррупция, экология, государственный орган, общественный контроль, партнерство, взаимодействие.

ATROF-MUHITDAGI KORRUPTSIYAGA QARSHI KURASH – O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI KORRUPTSIYAGA QARSHI SIYOSATINING YANGI VAZIFASI

Annotatsiya. Ushbu dissertatsiyada olib borilgan ushbu tadqiqotda atrof-muhitdagi korrupsiya xavfi tahlil qilinadi va O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi siyosatining ustuvor yo'nalishlariga ekologik komponentni kiritish zarurligi asoslanadi.

Dissertatsiyada atrof-muhitni boshqarishda korrupsiyaning asosiy shakllari ko'rib chiqiladi va ekologiya sohasidagi korrupsiyaga qarshi mexanizmlarni takomillashtirishning bir qancha istiqbolli yo'nalishlari taklif etiladi.

Kalit so'zlar: korrupsiya, ekologiya, davlat organi, jamoatchilik nazorati, sheriklik, o'zaro hamkorlik.

COUNTERING CORRUPTION IN THE ENVIRONMENT – A NEW TASK FOR THE ANTI-CORRUPTION POLICY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Abstract. This research, conducted in this thesis, analyzes corruption risks in the environment and substantiates the need to include an environmental component in the priorities of the Republic of Uzbekistan's anti-corruption policy. The thesis examines the main forms of corruption in environmental management and proposes several promising areas for improving anti-corruption mechanisms in the environmental sphere.

Keywords: corruption, environment, government agency, public oversight, partnership, interaction.

Введение

Глобальные экологические проблемы, такие как изменение климата, утрата биоразнообразия и загрязнение окружающей среды, представляют собой серьезную угрозу устойчивому развитию человечества. Сегодня в Ташкенте, как и во многих других регионах республики, наиболее обостренно стоит вопрос загрязненного воздуха, который так или иначе стал проблемой глобального уровня.

Но это проблемы, которые мы видим и читаем в открытых заголовках средств массовой информации, а ведь есть и скрытые проблемы, которые зачастую могут лежать в основе «видимых» проблем. И одна из таких проблем – коррупция, и в экологии (если быть точным, в деятельности государственных органов в сфере экологии), она имеет место быть.

Соответственно исследование, которое предстоит провести в научном тезисе, будет направлено на определение некоторых форм проявления коррупции в сфере экологии, формулировании способов их правильного понимания и перспектив их решения.

Основная часть

Коррупция подрывает усилия по охране окружающей среды, искажает распределение ресурсов, необходимых для реализации экологических программ, и создает благоприятную почву для экологических преступлений. Коррупция в экологии охватывает широкий спектр незаконных и вредоносных действий, как, например, сокрытие данных о загрязнении среды, незаконная добыча природных ресурсов и многие другие виды нарушений. В целях дальнейшего совершенствования работы природоохранных инспекторов и снижения человеческого фактора инспекторов обеспечили специальными планшетами. Опасность коррупции в сфере природопользования заключается в том, что она наносит ущерб государственным и общественным интересам и, с другой стороны, резко меняет баланс распределения природных ресурсов¹.

Коррупция в сфере экологии проявляется в разнообразных формах, затрагивающих различные этапы природопользования и охраны окружающей среды, включая коррупцию в сфере выдачи разрешений и лицензий, где разрешения на деятельность, наносящую вред окружающей среде, получаются за взятки или с использованием связей; коррупцию в сфере экологического контроля и надзора, когда инспекторы и должностные лица подкупаются для сокрытия нарушений экологического законодательства; коррупцию в сфере землепользования и лесопользования, включающую незаконную вырубку леса и захват земель под застройку с использованием коррупционных схем; и коррупцию в сфере утилизации отходов, когда требования по утилизации не соблюдаются, а отходы захораниваются в несанкционированных местах с целью получения прибыли. Следует отдельно отметить, что приведенные формы проявления коррупционных действий носят относительный характер, и имеют под собой сегодня теоретическую составляющую, однако нельзя исключать возможность их практического наличия в практике общественных и экологических правоотношений, что складывается в реальной жизни граждан и государственных органов (государственных служащих).

Антикоррупционная политика представляет собой комплекс целенаправленных мер и стратегий, разрабатываемых и реализуемых государством, организациями и обществом в целом для предотвращения, выявления и пресечения коррупционных проявлений. Её суть заключается в создании системы сдержек и противовесов, минимизирующей возможности для злоупотребления властью и должностным положением в целях личной выгоды. В более широком смысле, антикоррупционная политика направлена на формирование культуры неприятия коррупции, укрепление институтов, обеспечивающих прозрачность и подотчётность, а также создание механизмов эффективного контроля и правоприменения.

Практическое значение антикоррупционной политики состоит в обеспечении справедливого и эффективного функционирования государственных институтов и экономики. Борьба с коррупцией способствует повышению доверия к власти, привлекает инвестиции, стимулирует экономический рост, обеспечивает равный доступ к возможностям для всех граждан и повышает качество государственных услуг.

¹ Как противостоять коррупции в сфере природопользования? // Источник: <https://yuz.uz/ru/news/kak-protivostoyat-korrupsii-v-sfere-prirodopolzovaniya->

Теоретически неэффективность антикоррупционной политики, напротив, приводит к ослаблению престижности государства как перед своими гражданами, так и перед мировым сообществом, ухудшению делового климата (прежде всего в виде уменьшения инвестиций, вкладываемых в экономику принимающего государству), социальной несправедливости и снижению уровня жизни населения.

В сфере экологии термины «борьба с коррупцией» и «противодействие коррупции» представляют собой два взаимосвязанных, но разных подхода к решению проблемы. «Борьба с коррупцией» фокусируется преимущественно на выявлении, пресечении и наказании уже совершенных коррупционных деяний. Она предполагает активное использование полномочий, функций и задач правоохранительных органов, прокуратуры и судебной системы для расследования и привлечения к ответственности лиц, виновных в коррупционных правонарушениях в экологической сфере, таких как взяточничество при выдаче разрешений на природопользование, незаконная вырубка лесов, загрязнение водных ресурсов и т.п. Акцент делается на реагировании на уже произошедшие события и устранении их последствий.

«Противодействие коррупции», напротив, имеет более широкий и профилактический характер, так как данный комплекс действий предполагает реализацию мер, направленных на предотвращение коррупционных проявлений в сфере экологии путем устранения причин и условий, способствующих им. Это, в первую очередь совершенствование законодательства, повышение прозрачности процедур принятия решений, усиление общественного контроля, внедрение механизмов оценки рисков и конфликта интересов, а также формирование культуры неприятия коррупции среди государственных служащих, бизнеса и населения. В сущности, противодействие коррупции нацелено на создание системы, в которой коррупционные действия становятся невыгодными и социально неприемлемыми, тем самым минимизируя необходимость в активной борьбе с уже свершившимися фактами коррупции. Таким образом, борьба с коррупцией представляет собой активный подход, а противодействие – превентивный, хотя оба они необходимы для эффективного решения проблемы коррупции в экологической сфере.

Интересно отметить, что в Узбекистане с 1 апреля 2026 года будет создана возможность внесения инициативы по наложению общественностью запрета на изъятие или выделение на другие цели земельных площадей населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов), на которых произрастают деревья, не входящие в лесной фонд². Мы считаем, что внедрение данной меры является составным и вполне прогрессивным элементом антикоррупционной политики, так как возможности общества влиять на государственную власть расширяются, что добавляет демократичности процессу государственного управления. Примечательно, эта перспективная мера направлена на реализацию одного из многих механизмов, с помощью которых можно снизить масштабы коррупции в сфере экологии. А ведь именно общественный контроль является наиболее действенным механизмом предотвращения развития коррупции во многих сферах деятельности государственных органов в сфере экологии. Наряду с этим, следует поддержать позицию некоторых исследователей о том, что «при помощи долгосрочных проектов, программ и концепций в сфере экологии, создаваемых государствами, эффективных мер прокурорского реагирования

² Граждане смогут требовать запрета изъятия земель // Источник: <https://www.gazeta.uz/ru/2025/11/19/trees/>

урегулировать ряд наиболее существенных проблем, непосредственно связанных с современным состоянием окружающей среды (чистый воздух, качественная питьевая вода, уровень электроэнергии и др.), влияющих на нынешнее и будущее поколения, возможно»³. Из небольшой научной выдержки становится понятно, что противодействие коррупции в сфере экологии – комплексная задача, реализацию которой предстоит выполнять на масштабном уровне, но при этом начиная с локального уровня взаимодействия – от взаимодействия граждан в этом направлении, до усиления координации деятельности государственных органов. При этом, особое внимание следует уделять усилению партнерства государства и общества в сфере достижения экологической безопасности⁴, и соответственно противодействию коррупции в сфере экологии.

Антикоррупционная государственная политика в сфере экологии реализуется путем создания прозрачной и подотчетной системы управления природопользованием и охраной окружающей среды, направленной на минимизацию возможностей для коррупционных действий, что соответственно включает в себя, во-первых, усиление контроля за выдачей разрешений на природопользование, лицензий на добычу природных ресурсов и заключением контрактов на выполнение экологических работ с обязательным участием независимых экспертов и общественности. Во-вторых, необходимо внедрение механизмов открытого доступа к информации о состоянии окружающей среды, экологических рисках и воздействии промышленных объектов, что позволяет гражданам и организациям осуществлять общественный контроль и выявлять нарушения.

Важным элементом является усиление ответственности за экологические преступления и коррупционные правонарушения в экологической сфере с применением строгих санкций, включая конфискацию имущества, полученного незаконным путем.

Помимо этого, антикоррупционная политика предусматривает стимулирование этичного поведения государственных служащих, занимающихся вопросами экологии, а также поддержку инициатив бизнеса, направленных на внедрение экологически чистых технологий и методов производства. В совокупности выше названные меры направлены на создание системы, в которой коррупционные действия становятся экономически невыгодными и социально неприемлемыми, обеспечивая тем самым защиту окружающей среды и устойчивое развитие.

Заключение

Проведенное в научном тезисе краткое, но интересное исследование позволило выдвинуть следующее утверждение: противодействие коррупции в сфере экологии – задача реализуемая в условиях активного взаимодействия граждан и государственных органов в сфере экологии; она носит комплексный характер, так как затрагивает практически все отрасли права и многие направления деятельности государственных органов. Однако её эффективная реализация осложняется латентностью коррупционных действий, сложностью их доказывания в процессуальной практике, отсутствием прочной научно-прикладной базы, на которой можно основываться при выдвижении

³ Юн Л. В. Актуальные вопросы противодействия коррупционным проявлениям в экологической сфере // Юридический вестник Самарского университета Juridical Journal of Samara University. 2023. Т. 9, № 4. С. 19-24.

⁴ Шапкина Е.А., Марчук П.В. Партнерство государства и общества в сфере экологической безопасности // Аграрное и земельное право. 2019. №4 (172). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/partnerstvo-gosudarstva-i-obschestva-v-sfere-ekologicheskoy-bezopasnosti> (дата обращения: 19.11.2025).

правотворческих инициатив с целью совершенствования намеченного направления деятельности.

Проводимая сегодня в Узбекистане антикоррупционная политика нуждается в экологической составляющей, так как во многих практических аспектах деятельность государственных органов в сфере экологии может сталкиваться с коррупционными рисками и конфликтом интересов, что необходимо своевременно выявлять и устранять. В целом, усилить работу по противодействию коррупции в сфере экологии можно, если повсеместно внедрять в деятельность государственных органов в сфере экологии цифровые методы взаимодействия с обществом. Так, считаем нужным в Узбекистане популяризировать практику внедрения электронной системы выдачи разрешений и лицензий; а также внедрить систему получения отзывов населения на открытом информационном пространстве о промышленных предприятиях, чья деятельность так или иначе оказывает неблагоприятное воздействие на окружающую среду. Так и окажется и позитивное содействие реализации общественного контроля, усилится его эффективность и сократится число случаев незаконного осуществления деятельности, наносящей вред экологии, а коррупционные действия будут обесцениваться ввиду того, что каждое их проявление или последствие, формируемое после их совершения, будут быстро выявляться и расследоваться в установленном процессуальном порядке.

Список использованной литературы

1. Как противостоять коррупции в сфере природопользования? // Источник: <https://yuz.uz/ru/news/kak-protivostoyat-korrupsiy-v-sfere-prirodopolzovaniya->
2. Граждане смогут требовать запрета изъятия земель // Источник: <https://www.gazeta.uz/ru/2025/11/19/trees/>
3. Юн Л. В. Актуальные вопросы противодействия коррупционным проявлениям в экологической сфере // Юридический вестник Самарского университета Juridical Journal of Samara University. 2023. Т. 9, № 4. С. 19-24.
4. Шапкина Е.А., Марчук П.В. Партнерство государства и общества в сфере экологической безопасности // Аграрное и земельное право. 2019. №4 (172). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/partnerstvo-gosudarstva-i-obschestva-v-sfere-ekologicheskoy-bezopasnosti> (дата обращения: 19.11.2025).